

УДК 94(477.75)

*Радюк Е.П.***РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И КОНФЛИКТ ЭЛИТ В
ПОЗДНЕАНТИЧНОМ ХЕРСОНЕСЕ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Одним из самых значимых центров в Северном Причерноморье в позднеантичный-раннесредневековый период был Херсонес Таврический. Трансформация позднеантичного города в раннесредневековый неразрывно сопряжена с кардинальными изменениями в политической, экономической, религиозной и, как следствие, в мировоззренческой жизни горожан. Распространение в Херсонесе христианской веры раскололо местные элиты. Протополитам противостояли христианизированные элиты, состоятельные и влиятельные лица, не принадлежащие к данной замкнутой прослойке. Среди них были как греки, имевшие малоазиатское происхождение, так и варвары. Дальнейшее изучение противостояния двух партий в Херсонесе позволит более детально исследовать процесс формирования элит города в переходный период.

Abstract. One of the most important centers in the Northern Black Sea region in the Late Antique and Early Medieval period was Tauric Chersonesos. The transformation of a late Antique city into an early medieval one is inextricably linked with fundamental changes in the political, economic, religious and, as a result, in the ideological life of citizens. The spread of the Christian faith in Chersonesos split the local elites. The protopolitans were opposed by Christianized elites, wealthy and influential people who did not belong to this closed stratum. Among them were both Greeks of Asian origin and barbarians. Further study of the confrontation between the two parties in Chersonesos will allow for a more detailed study of the formation of the city's elites during the transient period.

Ключевые слова: позднеантичный Херсонес, переходный период, кризис полисной системы, протополиты.

Keywords: Late Antique Chersonese, transient period, collapse of the polis system, protopolitans.

Одним из самых значимых центров в Северном Причерноморье в позднеантичный-раннесредневековый период был Херсонес Таврический, оказавшийся на границе греко-римского мира с миром варваров во время Великого переселения народов. Трансформация позднеантичного города в раннесредневековый была связана с кардинальными изменениями в политической, экономической, но самое главное в религиозной и как следствие в мировоззренческой жизни горожан. Этот процесс сопровождался кризисом полисной системы, которому во многом способствовал процесс проникновения и распространения на территории позднеантичного Херсонеса новой религии – христианства.

Согласно «Житиям епископов Херсонских», христианство в городе ощутило достаточно мощное сопротивление идолопоклонников сразу с первыми проповедями; первые 4 епископа-проповедника встретили в городе мученическую

¹ Научный руководитель – М.В. Фомин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

смерть [1]. Христианизация вместе с крахом полисной системы раскололи местные элиты, что привело к возникновению конфликта в начале IV в. из-за ряда как внешних, так и внутренних причин. Прибытие в город первого епископа Василея можно считать его отправной точкой, ведь именно тогда христианство начинает распространяться и среди представителей местной аристократии. Противостояние постепенно прогрессировало от одиночных убийств до открытого столкновения, пришедшегося предположительно в начале 80-х гг. IV в.

Исследуя письменные источники, можно проследить конфликт языческих и христианизированных элит Херсона. В частности, наиболее полные сведения о противостоянии знатных горожан предоставляет такой агиографический источник как Житие епископов Херсонских. Исследуемое сочинение дошло до нас в многочисленных списках и редакциях разного времени. На сегодняшний день известны и введены в научный оборот тексты Житий на греческом, латинском, церковнославянском, армянском и грузинском языках. Ученными неоднократно предпринимались попытки реконструкции протографа, который традиционно датируется концом VI – началом VII в.[2].

Так, в ходе политического противостояния в Херсонесе-Херсоне сложились 2 партии. В состав первой партии входили местные языческие элиты, члены городского самоуправления, для которых незыблемость языческих верований была залогом сохранения их привилегированного положения в городском сообществе.

В противовес, вторую партию составляли состоятельные мигранты, прибывшие в город. Это были как правило имперские чиновники, торговцы, являвшиеся выходцами из Сирии, Малой Азии, элины из Понта, Дунайских провинций, а также представители полиэтничного гото-аланского населения [3, с. 14]. Эта группа, являясь маргинализированной в данной среде. Именно она была наиболее восприимчива к проповеди и подверглась христианизации. Подобные тенденции вызывали недовольство у членов городских структур, породив конфликт. Христианство и его проповедь всеобщего равенства лишала местных аристократов привилегий.

События в городе происходили на фоне обострения на границах Империи. В конце IV в. под натиском гуннского нашествия в Северном Причерноморье пали позднеантичные Ольвия и Тира, а опасность вторжения кочевников теперь нависла и над позднеантичным Херсонесом. Империя, стремясь укрепить свои границы, перебрасывает в город дополнительные силы и принимает меры по повышению уровня обороноспособности города, о чем свидетельствуют эпиграфические памятники [4]. Помимо данных эпиграфики об активной политике Империи в данном регионе свидетельствуют и массовые находки монет того периода в городе [3, с. 32-32].

Изменение статуса города, которое вело к утрате старой аристократии своего привилегированного положения. Противостояние с христианами привело к ответным репрессиям и высылке из города части языческих элит. Власть перешла к Имперским чиновникам, не связанным с местной аристократией. В Херсонесе происходила трансформация города из позднеантичного полиса в византийский провинциальный центр.

Таким образом, можно констатировать, что противостояние язычников и христиан в Херсонесе было в том числе и с противостоянием старой аристократии, стремившейся сохранить свои позиции в городе и для которых старая веры была элементом самоидентификации и новых горожан, среди которых были выходцы с Ближнего Востока, Малой Азии, Дунайского региона, которые легко принимал

христианство. Окончательная победа христианства произошла при поддержке имперской администрации и после высылки из города части представителей языческой партии.

Источники и литература

1. Могаричев Ю. М., Сазанов А. В., Саргсян Т. Э., Сорочан С. Б., Шапошников А. К. Жития епископов Херсонских в контексте истории Херсонеса Таврического / Ю. М. Могаричев, А. В. Сазанов, Т. Э. Саргсян, С. Б. Сорочан // Нартекс. Byzantina Ucrainensis. – Харьков: Антиква, 2012. – С. 21-132.

2. Латышев В. В. Жития Св. епископов Херсонских. Исследования и тексты / В. В. Латышев // Записки Императорской академии наук по Историко-филологическому отделению. – СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1906. – Т. 8. – № 3. – С. 14-15.

3. Зубарь В. М., Сорочан С. Б. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике: эпоха и вера / В. М. Зубарь, С. Б. Сорочан. – К.: Издательский дом «Стилос», 2014. – 224 с.

4. Виноградов А. Ю. «Миновала уже зима языческого безумия...» Церкви и церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики / А. Ю. Виноградов. – М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2010. – С. 90-107.

5. Соломоник Э. И. К вопросу о населении Херсонеса Таврического / Соломоник Э. И. // Античная древность и Средние века. Вып. 16. – Свердловск, 1979. – С. 119-125.